

BOSHLANG'ICH TA'LIM MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH: O'QUV DASTURI-O'QITUVCHI-BAHOLASH

XALQARO ILMYIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI
SPORT FAOLIYATI VA PEDAGOGIKA FAKULTETI
BOSHLANG‘ICH TA‘LIM KAFEDRASI**

**“BOSHLANG‘ICH TA‘LIM MAZMUNINI
TAKOMILLASHTIRISH: O‘QUV DASTURI-O‘QITUVCHI-
BAHOLASH”**

**XALQARO ILMIIY-AMALIIY ANJUMAN
MATERIALLARI**

**«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА-
УЧИТЕЛЬ -ОЦЕНИВАНИЕ»**

**МАТЕРИАЛЫ
НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**“IMPROVING PRIMARY EDUCATION CONTENT:
CURRICULUM-TEACHER-ASSESSMENT”**

**MATERIALS
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE**

2023-yil 19-oktabr

BUXORO – 2023

Ilmiy anjuman dasturiy qo‘mitasi

- O.X.Xamidov – Buxoro davlat universiteti rektori, iqtisod fanlari doktori, professor, rais. .
- T.H.Rasulov – Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, rais muovini
- F.N.Nurulloyev – IT va IFR departamenti boshlig‘i, a‘zo.
- A.R.Hamroyev – Boshlang‘ich ta‘lim kafedrası mudiri, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor, a‘zo.
- M.M.Yuldasheva – Boshlang‘ich ta‘lim kafedrası katta o‘qituvchisi, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD), a‘zo.
- A.Sh.Husenova – Boshlang‘ich ta‘lim kafedrası katta o‘qituvchisi, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD), kotib.

Ilmiy anjuman tashkiliy qo‘mitasi

- T.H.Rasulov – Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, rais.
- O‘.U.Rashidov – Moliya va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, a‘zo.
- F.N.Nurulloyev – IT va IFR departamenti boshlig‘i, a‘zo.
- A.R.Hamroyev – Boshlang‘ich ta‘lim kafedrası mudiri, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor, a‘zo.
- R.A.Qo‘ldoshev – Maktabgacha ta‘lim kafedrası mudiri, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, a‘zo.
- M.G.Navro‘zova – Boshlang‘ich ta‘lim kafedrası o‘qituvchisi, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, a‘zo.
- N.B.Boymurodova – Boshlang‘ich ta‘lim kafedrası o‘qituvchisi, a‘zo.
- A.Sh.Husenova – Boshlang‘ich ta‘lim kafedrası katta o‘qituvchisi, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD), kotib.

Mas‘ul muharrir

A.R.Hamroyev, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor.

Taqrizchilar:

B.R.Adizov, pedagogika fanlari doktori, professor.

F.M.Qosimov, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent.

KIRISH SO‘ZI

O.X.Xamidov

Buxoro davlat universiteti rektori

Mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo‘lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo‘lgan yoshlarning ijodiy g‘oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirish hamda ilg‘or xorijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish, shu yo‘lda xalqaro tajribalarni o‘rganish, mavjud tizimni har tomonlama qiyosiy tahlil qilish, tegishli yo‘nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, ilmiy tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga egadir.

Ta’kidlash joizki, “darsliklar mazmunini takomillashtirish fan bo‘yicha muammoning qo‘yilishi hamda yechimini hal qilishda qatnashuvchi axborotlar mazmuni, oqimi va hajmini belgilash asosida amalga oshiriladi”. Hozirgi kunda umumiy o‘rta ta’lim maktablari uchun darsliklardagi mavjud xato va kamchiliklarni tuzatish maqsadida Respublika ta’lim markazi tomonidan “Darsliklarga taklif – 2020” telegram bot kanali tashkil etilib, unga 8 mingdan ortiq takliflar kelib tushgan. Shundan mutaxassislar tomonidan o‘rinli deb aniqlangan 1600 ga yaqin takliflar ajratib olingan va darsliklarni davriylik asosida nashrga tayyorlash jarayonida ushbu takliflar inobatga olinmoqda. Albatta, bu kabi ishlar natijasida darsliklar sifati va mazmuni yanada takomillashadi.

O‘qituvchining ishini uslubiy nuqtai nazardan tartibga soluvchi asosiy hujjat, shubhasiz, 2022-yildan boshlab yangi tahrirga ega bo‘lgan Milliy o‘quv dasturi. Milliy o‘quv dasturida o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, muammoli va ijodiy vazifalarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish muhim ta’lim natijalari sifatida e’lon qilingan, bu ijodkorlikni rivojlantirmasdan va tanqidiy fikrlashni shakllantirmasdan mumkin emas. Ushbu kompetensiyalar yuqori darajadagi ko‘nikmalar bo‘lib, mamlakatning tahliliy salohiyatini mustahkamlashni rag‘batlantiradi. Biroq, ularga rasmiy baho berilmagan. Ommaviy maktab amaliyotida an’anaviy dars doirasida va ma’lum bir fan mazmuniga nisbatan ushbu kompetensiyalarni shakllantirish va baholash imkonini beradigan bunday pedagogik texnologiyalar va baholash vositalari mavjud emas. Bundan tashqari, bu kompetensiyalar ta’lim standartlari doirasida aniq tavsifga ega emas. Milliy o‘quv dasturi tomonidan o‘rnatilgan meta-fanni o‘rganish natijalari va “4K” ko‘nikmalarining xususiyatlarining o‘zaro bog‘liqligi ular juda yaqin va kesishgan degan xulosaga kelishimizga imkon beradi, shuning uchun “4K”ning shakllanish darajasini baholash vositalari. Ta’lim standartining meta-mavzu natijalarini baholash imkonini beradi.

Ushbu vazifalarni amalga oshirish yo‘lida “Boshlang‘ich ta’lim mazmunini takomillashtirish: o‘quv dasturi-o‘qituvchi-baholash” mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy anjumanda ishtirok etish o‘ziga xos o‘rin tutadi. Shunday ekan, ta’lim sifatini baholash sohasidagi yangi xalqaro tadqiqotlar haqida xalq ta’limi tizimi xodimlari, o‘qituvchilar hamda ushbu sohaga qiziquvchilar uchun ma’lumot berish maqsadga muvofiq.

работе дошкольного учреждения и семьи. Если меры по укреплению здоровья ребенка, проводимые в детском саду, дополняются ежедневными упражнениями и подвижными играми в семейных условиях (с учетом индивидуальности ребенка, использованием разнообразных средств у него развиваются индивидуальные склонности и интересы.

Используемые литературы

1. Гусейнова Э.М., Рожкова У.М. Текст: непосредственный//Аспекты и тенденции педагогической науки: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017.) - Санкт-Петербург: Свое издательство, 2017.-С.37-39

2. Mirzaeva, D. (2023). TALABALARNING IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA ARTPEDAGOGIKANING ANAMIYATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 38(38). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10286

3. Хасанова, Гулноз Касымовна, and Дилфуза Шавкатовна Мирзаева. "ПОДВИЖНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ИГРА КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ АРТ-ПЕДАГОГИКИ." *Scientific progress 2.7* (2021): 1067-1071.

4. Мирзаева, Дилфуза Шавкатовна, Насиба Курбон Қизи Насимова, and Наргиза Супхоновна Ҳакимова. "Арт-педагогика для дошкольников." *Scientific progress 2.7* (2021): 1201-1205.

5. Мирзаева Д. Ш. и др. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ //Academy. – 2020. – №. 5. – С. 59-61.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО И САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Шарифова Махлиё Зариф кизи

Психолог ДМТТ № 14 города Коган

Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические особенности формирования у учащихся самостоятельной трудовой деятельности, а также разрабатываются методические рекомендации, направленные на разработку содержания эффективной организации их самостоятельного обучения и его формирование.

Ключевые слова: беседа, анкета, тест, педагогический анализ, наблюдение, вопрос-ответ, педагогический эксперимент-Тест, самостоятельное обучение.

Как известно, система образования приобретает важное значение во всех звеньях социально-экономических реформ, проводимых в нашей стране. Поэтому основной задачей является обучение молодежи с использованием передовых педагогических технологий, дальнейшее развитие взаимодействия между наукой, образованием и производством.

Система образования нашей независимой республики переживает своеобразный период развития, происходит национализация содержания образования, то есть дальнейшее совершенствование и модернизация на уровне мировых образовательных стандартов на основе нашего очень богатого прошлого и истории, нашей культуры и духовности, нашей науки и языка, имеющих по своей сути высокое человеческое, нравственное содержание. В основе этих реформ лежит воспитание молодого поколения, являющегося будущим нашего общества, во всех отношениях зрелым, ответственным за процветание страны, воспитание в них чувства высокой гордости. Это особенно актуально при подготовке учащихся, будущих педагогов к профессиональной деятельности, организации на основе специфических требований самостоятельной работы по повышению их методической готовности, созданию их методической системы.

Сегодняшняя молодежь должна быть разносторонне сильной, образованной, мудрой, обладающей научным потенциалом, сформированным кругозором,

способностями, профессиональными навыками, компетенциями. А для этого, информируя нашу молодежь о последних достижениях науки, мы должны информировать их о нашей истории, национальных ценностях, духовном наследии, формировать у них профессиональную культуру. Как нет будущего без прошлого, так и нет прогресса в науке и других областях у народа, не знающего своей истории, ценностей, культуры.

Также научно-практические источники, направленные на воспитание мысли, нашли свое выражение в «Авесте», одном из древнейших письменных памятников, в виде благородной мысли, благородного слова и благородного поступка. В творческой деятельности таких мыслителей, как Аль-Бухари, ат-Тирмизи, Бурханиддин Маргилани, Махмуд Кашғари, Абу Наср Фарабий, Абу Райхан Беруний, Абу Али ибн Сино, Саади Ширазий, Алишер Навоий, Бабур, Абдурауф Фитрат, Абдулла Авлоний, являющихся великими учеными Востока по этому вопросу было проведено глубокое обсуждение.

Организация самостоятельной трудовой деятельности учащихся над собой как педагогико-психологическая проблема Т.Р.Ниязметова, Р.Саидова, А.И.Ахмедов, Б.М.Турдибаева, Н.А.Муслимов, Ё.Қ.Толипов, Ш.С.Шарипов, З.Нишонова, Дж.Толипова, Н.Халилов, С.Матчанов, Т.Ниязметова и другие исследовали в своей работе.

Ученый-психолог С. Исследовательская работа матжонова посвящена организации самостоятельной работы учащихся, в ней исследованы вопросы организации устной и письменной творческой работы учащихся на уроках. Ведь для творческой работы и самостоятельной деятельности по формированию духовно гармоничного поколения требуется свободное самовыражение. Ученик, не обладающий самостоятельным мышлением, собственной точкой зрения, не может быть творческим, самостоятельно действовать.

Сегодня сложно представить процесс организации самостоятельной трудовой деятельности учащихся через самостоятельное обучение без использования информационных технологий. Хотя в настоящее время единая концепция использования информационных технологий в образовании сформирована не полностью, компьютерная система обучения, моделирующая взаимоотношения ученика и учителя, развивается день ото дня. Также в настоящее время инновационные подходы к самостоятельному обучению и самостоятельной работе учащихся над собой не нашли полноценного решения на уровне требований реформ. Образовательные принципы, законы, направленные на налаживание самостоятельного обучения студентов, а также методика интерактивных методов его реализации не полностью модернизированы. Не решена проблема генерации педагогических идей, выдвинутых в этом отношении, и приведения их в целостную систему. Роль самостоятельной образовательной технологии в процессе интеграции идей как педагогически обособленного объекта исследования пока не изучена. Соответственно, целью проводимой нами исследовательской работы является: совершенствование содержания образования, гарантирующего эффективность свободного творческого мышления будущих педагогов профессионального образования и направленных на это педагогических идей на основе технологии самостоятельного обучения в соответствии с современными требованиями общественного развития.

Роль самостоятельной работы над собой неопределима для того, чтобы ученик достиг зрелого, конкурентоспособного кадрового уровня. Только если мы сможем наладить самостоятельное обучение, организовать его одним из основных требований национальной программы подготовки кадров будет подготовка профессионалов, способных отвечать требованиям времени, быть всесторонне зрелыми, конкурентоспособными, способными самостоятельно решать поставленные задачи, творчески работать над собой. Планирование, организация самостоятельной работы студентов над собой и создание для этого всех необходимых условий, наряду с обучением студентов в ходе лекционных и лабораторных занятий, обучение их большему количеству исследований, чтению, указание путей и источников получения знаний, выдача путевок на самостоятельное обучение приобретают большое значение в формировании студентов на зрелом кадровом уровне в

высших учебных заведениях. будет. Организация данной работы ставит перед педагогами высшего учебного заведения задачу правильной организации и совершенствования самостоятельной деятельности студента в сочетании с проведением учебных занятий на уровне современных требований.

Учащиеся часто только запоминают и рассказывают учителю, не усваивая сознательно заданный в учебнике метаязык. Такие студенты привыкают работать даже в профессиональной деятельности только по заданию. Они действуют только по заданному «образцу». В результате они не стремятся к активному самостоятельному мышлению. Это выражается в следующих выводах: учитель объясняет им сложный материал, а ученик видит работу на основе готового материала, но не на более сложном. Учитель объясняет более простым и понятным языком для самостоятельной работы учащихся, чем написано в книге.

Использованная литература

1. Гайбуллаев Н.Р. и др. Педагогика. Справочник для высших учебных заведений. - Т.: Узгу, 2005.
2. Педагогическое мастерство. Научно-теоретический и методический журнал № 3(июнь 2021 г.). –Бухара, 2021.
3. Мавланова Р. и др. Педагогика – Т.: “Учитель”, 2001.
4. Тургунов С.Т., Максудова Л.А. Организация и управление педагогическими процессами. – Т.: “Наука”, 2009.
5. Социально-психологическая характеристика современного педагога (на примере профессорско-преподавательского состава высшего образования) магистерская диссертационная работа. Андижан 2013
6. www.edu.uz
7. www.tdpu.uz

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ УСТОЙЧИВОСТИ К СТРЕССОВЫМ СИТУАЦИЯМ

Олимова Фируза Аслоновна

Преподаватель Бухарского государственного университета

Аннотация: В этой статье рассматриваются теоретические основы процесса самоконтроля личности, возможности самоконтроля личности в стрессовых ситуациях и пути выхода из стрессовых ситуаций. А также социально-психологические факторы формирования устойчивости к стрессовым ситуациям у будущих педагогов и интенсивности переживания профессионального стресса когнитивная оценка профессиональных и непрофессиональных стрессоров.

Ключевые слова: стресс, личность, контроль, мотивация, способности, разум, познавательный процесс, психическая характеристика, мышление.

Введение. Эксперты мирового уровня утверждают, что стресс сегодня стал “болезнью века”. Ведь попадание человека в состояние стресса оказывает серьезное негативное влияние не только на деятельность, которую он ведет, но и на его психическое и физическое здоровье. По данным bjsst, причиной 65% существующих заболеваний является стресс. Согласно данным Американской психологической ассоциации, “стресс наносит серьезный вред здоровью студентов и может серьезно повлиять на их здоровье, если молодые люди не научатся здоровым способам управления текущими стрессорами”. Поэтому актуальным является изучение того, как пребывание человека в состоянии стресса оказывает серьезное негативное влияние не только на его деятельность, но и на его психическое и физическое здоровье.